

СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА АНТИАГРЕГАНТ ТЕРАПИЯНИНГ ГЕМОСТАЗ ТИЗИМИГА ТАЪСИР САМАРАДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ ОРҚАЛИ ДАВОЛАШНИ МУҚОБИЛЛАШТИРИШ.

**Ёдгорова С.Ў.
Жабборов О.О.
Умарова З.Ф.**

Тошкент Тиббиёт Академияси Тошкент ш. Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842173>

Тадқиқот мақсади: Сурункали буйрак касаллиги III босқичидаги беморларда аллтромбосепиннинг буйраклар гемодинамикасига таъсир самарадорлигини ўрганиш.

Тадқиқот методи ва материаллари: Тадқиқот давомида беморларга анъанавий давога қўшимча равишда аллтромбосепин 200 мг/кунига 10 кун стационар шароитда берилди ва амбулатор 30 кун давомида даволаш давом эттирилди. Беморларда инструментал буйраклар доплерографияси текширувларида буйрак бўлакларо артерия хавзасидаги гемодинамик ўзгаришлар даволашдан олдин яъни даволашнинг 1 кун ва даволашдан кейин 30 кунлари текширилди.

Тадқиқот натижалари: Буйраклар доплерографияси текширувида беморларда буйрак бўлакларо артерия хавзасидаги максимал систолик тезлик (V_s) даволашнинг биринчи кунда $0,3 \pm 0,003$ m/s ва 30-кунда $0,36 \pm 0,004$ m/s (15%) ни ташкил этди. Минимал диастолик (V_d m/s) даволашдан олдин $0,124 \pm 0,002$ m/s ни ташкил этди, даволашнинг 30-кунда эса $0,142 \pm 0,002$ m/s га етди. Максимал систолик ва минимал диастолик тезликлар нисбати даволашнинг 1-куни $2,58 \pm 0,006$ ни ва 30-кунда эса S/D $2,45 \pm 0,022$ ($P < 0,05$) кўрсаткичига эришилди ва даволаш давомида давонинг биринчи кунига нисбатан 30- кунда натижалар 2,55 % гача яхшиланганлиги кузатилди. Беморларда буйрак томирлари периферик каршилиги (IR) даводан олдин $0,74 \pm 0,003$ ва даводан кейин $0,69 \pm 0,005^*$ ($P < 0,05$) га камайди. Пульс индекси (PI) даволашнинг 1-кунда $1,23 \pm 0,008$ га тенг булган булса давонинг 30- кунда $1,19 \pm 0,004$ (8,93%) гача ижобий натижа кузатилди.

Хулоса: Сурункали буйрак касаллиги булган беморларда аллтромбосепин антиагрегант препаратини қўллаш булакларо артерия хавзасида гемодинамиканинг яхшиланишига олиб келиши ишончли даражада ижобий томонга узгариши кузатилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Арутунов Г.П., Драгунов Д.О., Нефрология, 2016г, 3ст.
2. Асанина Ю.Ю., Шишкин А.Н. Вклад гастроинтестинальных гормональных факторов в патогенез недостаточности питания у пациентов с терминальной почечной недостаточностью, получающих лечение хроническим гемодиализом//Нефрология. 2011. Т. 15. № 1. С. 32-36.
3. Барскова Э.Г., Гинятуллина Л.Р.Медико-социальная экспертиза у пациентов с хронической почечной недостаточностью//Вестник современной клинической медицины. 2012. Т. 5. № 1. С. 36а-39.
4. Вахания К.П., «Комплексная лабораторная оценка факторов риска тромбозов сосудистого доступа у пациентов на гемодиализе». Автореферат дис. кандидата медицинских наук. 2014 г.
5. Власова Е.А., Василенко И.А., Ватазин В., Суслов П., Пашкин И.Н. Особенности функции и морфологии тромбоцитов при применении антикоагулянтной терапии у больных с хронической болезнью почек, получающих программный гемодиализ//Нефрология и диализ. 2014. Т. 16. № 1. С. 139-144.

